

Os efeitos dos exercícios aeróbicos na melhora dos sintomas das mulheres na menopausa: revisão de literatura

The effects of aerobic exercises in the improvement of the symptoms of women in the menopause: literature review

Alexia Duarte Guarlott¹; Gina Carol Rios Freyre¹; Giulianne Luíze Nogueira De Oliveira¹; Larissa Jéssica Leão Da Silva¹; Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10121060

Envio:10/11/2023
Aceite:14/11/2023

Resumo: A menopausa é caracterizada pela última menstruação ou ciclo menstrual, ocorrendo entre 45 a 55 anos. Apresenta sintomas como ondas de calor, distúrbios do sono, ansiedade, ganho de peso e dor de cabeça. E a fisioterapia da saúde da mulher pode atuar melhorando esses sintomas. Objetivo: Compreender os efeitos do exercício aeróbico na melhora dos sintomas das mulheres na menopausa. Materiais e método: Trata-se de uma revisão de literatura, onde se realizou uma busca nas bases de dados: Scielo, Pedro, Pubmed e Periódicos Capes, utilizando os descritores: menopausal AND physiotherapy AND aerobic exercises nos idiomas inglês e português. Resultados: Dessa forma, as mulheres obtiveram a melhora dos sintomas da menopausa através dos exercícios aeróbicos como caminhada, alongamentos dinâmico e estático, treinamento de resistência, exercícios realizados em máquinas de resistências e exercícios com uso do peso corporal. Conclusão: Foram apresentados resultados que apontam que os exercícios aeróbicos são benéficos para o controle dos sintomas como insônia, ondas de calor, cansaço, irritabilidade, dores de cabeça, variações de humor, aumento de peso e para uma melhor qualidade de vida das mulheres na menopausa.

Palavras-chave: Menopausa. Fisioterapia. Exercícios aeróbicos.

Abstract: Menopause is characterized by the last menstruation or menstrual cycle, occurring between 45 and 55 years of age. It presents symptoms such as hot flashes, sleep disturbances, anxiety, weight gain and headache. And women's health physiotherapy can work to improve these symptoms. Purpose: Understand the effects of aerobic exercise on improving symptoms in menopausal women. Methods: This is a literature review, where a search was carried out in the databases: Scielo, Pedro, Pubmed and Periódicos Capes, using the descriptors: menopausal AND physiotherapy AND aerobic exercises in English and Portuguese. Results: In this way, women improved their menopausal symptoms through aerobic exercises such as walking, dynamic and static stretching, resistance training, exercises performed on resistance machines and exercises using body weight. Conclusion: Results were presented that indicate that aerobic exercises are beneficial for controlling symptoms and improving the quality of life of menopausal women.

Keywords: Menopause. Physiotherapy. Aerobic exercises

¹Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afa Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara..

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Exercícios aeróbicos para melhora dos sintomas na menopausa

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO (nº.372/2009), a Fisioterapia em Saúde da Mulher é uma especialidade com o objetivo de tratar patologias como incontinência urinária, fecal, disfunções sexuais, disfunções que afetam a pélvis, no desenvolvimento e na preparação da gestante para o parto e pós-parto, além de trabalhar também para aliviar e diminuir os sintomas da menopausa, do puerpério e do climatério. É muito relevante essa especialização na área da saúde, representando a prática do fisioterapeuta voltada aos cuidados e atividades do ciclo feminino, nas questões de integralidade e considerando os aspectos socioculturais para atender às necessidades femininas nos diversos níveis de atenção à saúde.

Dentre as áreas de atuação do fisioterapeuta especialista encontra-se a menopausa, que é conhecida como a última menstruação ou ciclo menstrual, o que marca o fim da reprodução, ocorrendo entre 45 e 55 anos. A principal característica da menopausa é a menstruação irregular ou a parada das menstruações e o surgimento dos sintomas como ondas de calor, distúrbios do sono, ansiedade, variações de humor, diminuição da libido, ganho de peso e dor de cabeça (Castro; Ferreira, 2013).

Percebe-se que falta uma comunicação e instrução para as mulheres antes do início da menopausa. É nítido que a base de tudo é a informação e o conhecimento, é necessária uma atenção para os sintomas, oferecer uma orientação, tratamento e cuidados essenciais, além do acompanhamento médico e nutricional para se observar as alterações hormonais que podem, de certa forma, gerar um risco de osteoporose e doenças cardiovasculares como acidente vascular cerebral (AVC), infarto e hipertensão (Ministério da Saúde, 2008).

Essas repercussões cardiovasculares da menopausa ocorrem devido ao encerramento da produção dos hormônios estrogênio, fundamental para um bom funcionamento do coração e a progesterona, mais ligado à gestação (Oliveira; Peruch; Gonçalves, 2010).

A atividade física acaba por se tornar uma intervenção eficaz e alternativa para além dos tratamentos farmacológicos e de reposição hormonal para aliviar os sintomas da menopausa. Em um programa de treinamento físico geralmente se tem

o emprego de dois tipos de exercícios: o anaeróbico, que utiliza uma forma de energia que independe do uso de oxigênio e o aeróbico, em que é necessário a produção de oxigênio para se ter energia e trabalho muscular. As principais características do exercício aeróbico são intensidade leve a moderada, geralmente com longa duração, envolvendo grandes grupos musculares. Quanto ao tipo de atividade aeróbica a ser realizada, recomenda-se prescrever atividades de baixo impacto como caminhada, ciclismo ou pedalada, natação, hidroginástica, dança, remo e subir escadas (Pereira; Valverde; Horikawa, 2009).

Ainda que, atualmente, já se tenha bastante evidências que a prática assídua de exercícios físicos auxilia no controle dos mais diversos sintomas da menopausa, a forma e o modelo de exercício eficaz ainda se mostra ser algo pouco claro. Dessa forma, o objetivo desta revisão é verificar os efeitos dos exercícios aeróbicos na melhora dos sintomas das mulheres na menopausa.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura, onde se realizou uma busca nas bases de dados: Scielo, Pedro, Pubmed, Periódicos Capes e Revista Carioca de Educação Física, utilizando os descritores: (menopausal) AND (physiotherapy) AND (aerobic exercises) nos idiomas inglês e português. A busca foi realizada nos meses de Agosto e Setembro de 2023.

Foi aplicado os critérios de inclusão artigos transversais, randomizados, experimentais e de intervenção, em idioma inglês e português, onde foram utilizados os exercícios aeróbicos para melhora dos sintomas e da qualidade de vida para mulheres na menopausa. Os critérios de exclusão foram artigos associados a outras terapias como hidroterapia, estudos que envolvessem mulheres em idade inferior a 45 anos, publicados anteriormente ao ano de 2009 e os não disponíveis na íntegra. Os resultados foram apresentados por meio de tabela e de descrição.

3 RESULTADOS

Foram encontrados 827 estudos nas bases de dados, desses 8 foram excluídos por estarem duplicados, leu-se 819 títulos e resumos, excluiu-se 803 por estarem associados a outros temas, idiomas diferentes ao inglês e português, idade

após os 64 anos e ano de publicação anterior a 2009. Leu-se 13 artigos na íntegra, foram excluídos 9 e foram incluídas 4 publicações na revisão.

Figura 1 – Fluxograma do estudo

O quadro 1 apresenta uma síntese de todos os estudos que foram incluídos na revisão.

Quadro 1: Sínteses dos artigos selecionados para revisão

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO DO ESTUDO	INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Dabrowska-Galas <i>et al.</i> (2019)	Estudo Transversal	Investigar a associação entre domínios específicos (atividade física no lazer, no trabalho, no transporte e nas atividades domésticas) e os sintomas da menopausa.	Os instrumentos de pesquisa utilizados foram o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para avaliar o nível de atividade física em quatro domínios e a Escala de Avaliação da Menopausa (MRS) para avaliar a gravidade dos sintomas da menopausa.	O instrumento de pesquisa foi um questionário preenchido de forma voluntária e anônima pelos respondentes do grupo de pesquisa. O questionário incluía questões sobre idade, escolaridade, estado civil, massa corporal, altura, estado geral de saúde, relacionamento com companheiro, escolaridade, uso de tabaco e álcool.	O estágio da menopausa foi significativamente associado ao escore total da Escala de Avaliação da Menopausa (MRS) ($p < 0,001$) e especificamente aos subescores urogenital e somato-vegetativo ($p < 0,001$). A atividade física foi significativamente associada ($p < 0,001$) com tempo de lazer (conforme domínios do IPAQ). A maioria das mulheres na pós-menopausa apresentou nível elevado de Atividade Física (AF) (59,66%). Significativamente menos mulheres com altos níveis de AF apresentaram sintomas urogenitais graves: 10,82% das participantes com baixo nível de Atividade Física (AF), 11,15% com nível moderado de Atividade Física (AF) e 4,26% com

					alto nível de AF (p = 0,046).
Egelund et al. (2017)	Experimental	Comparar dimensões cardíacas, função sistólica, diastólica em mulheres pré-menopáusicas, pré-menopáusicas precoces com uma pequena diferença de idade e avaliar a eficácia de 12 semanas de treinamento aeróbico de alta intensidade em adaptações cardíacas em mulheres pré-menopausadas e pós-menopausadas recentes.	Dois grupos de mulheres saudáveis na pré-menopausa (n=36, 49,4 ± 0,3 anos) e pós-menopausa (n=37, 53,5±0,5 anos) sem histórico de doença cardiovascular e com uma diferença média de idade entre os grupos de apenas 4 anos foram estudados.	As sessões de treinamento foram caracterizadas por 50 minutos de intervalos intermitentes de alta intensidade.	Os resultados contrastam com a noção de que as mulheres na pós-menopausa se adaptam pior ao treinamento físico e sugerem claramente que o treinamento aeróbico de alta intensidade é um meio eficaz de alcançar adaptações cardíacas benéficas em mulheres pré-menopausa e pós-menopausa recente.
Kemmler; Engelke; Von Stengel, 2015	Intervenção	Determinar como a Densitometria Mineral Óssea (DMO). O exercício consistente supervisionado, a fim de verificar se houve uma perda temporária de efetividade do exercício.	As mulheres no estudo tinham uma idade média de 55 anos, índice médio de massa corporal de 27 kg/m ² e tempo médio desde a menopausa de 50 anos. As sessões médias de treinamento de resistência realizadas durante a intervenção foram de 2,2 por	O programa de treinamento de resistência de 15 semanas consistiu em oito exercícios na seguinte ordem: aperto de peito, aperto de pernas, ondulação de pernas, puxão de latíssimo do dorso, extensão de pernas e abdominais. Seis exercícios foram	No total, 65 mulheres foram randomizadas e 58 mulheres que completaram o período de estudo de 15 semanas. Um participante foi incluído erroneamente e, portanto, excluído da análise. Uma perda óssea precoce durante a menopausa.

			semana.	realizados em máquinas de resistência sentadas e dois foram exercícios de peso corporal. As sessões de exercícios foram precedidas por 7-10 minutos de aquecimento e concluídas com alongamento dinâmico e estático.	
Lima <i>et al.</i> (2011)	Intervenção	Avaliar o efeito do treinamento com exercício aeróbio na capacidade funcional (CF) e no controle da pressão arterial (PA), em mulheres na pós-menopausa, hipertensas estágio I, controladas ou não com tratamento medicamentoso, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).	Mulheres hipertensas na pós-menopausa foram avaliadas antes e após 12 semanas de participação em um programa de treinamento com exercício aeróbio.	O programa de treinamento foi realizado em um espaço comunitário próximo à UBS, no período matutino, com supervisão contínua, e consistiu em atividade aeróbia de intensidade moderada, sendo 30 minutos de caminhada precedida de 10 minutos de exercício de alongamento e aquecimento e, ao término, mais 10 minutos de exercício de alongamento e relaxamento, totalizando 50 minutos. A frequência foi de três vezes por semana, em dias alternados,	Não houve diferença significativa no IMC ($p = 0,40$) e CC ($p = 0,74$) após a intervenção. Entretanto, após 30 dias observou-se redução da PA sistólica (de $142,70 \pm 6,25$ para $130,76 \pm 5,80$ mmHg, $p < 0,001$) e diastólica (de $87,03 \pm 4,48$ para $81,90 \pm 4,30$ mmHg, $p = 0,002$) e melhora da CF pelo VO_2 (de $24,90 \pm 6,38$ para $27,82 \pm 6,14$ mL/kg/min, $p = 0,028$), tempo de teste (de $6,89 \pm 1,78$ para $7,7 \pm 1,8$ min, $p = 0,022$) e distância caminhada (de $511,07 \pm 41,99$ para $556,1 \pm 43,19$ m, $p = 0,009$).

				com duração de doze semanas.	
--	--	--	--	------------------------------	--

Essa revisão trouxe dados de 100 mulheres com média de idade de 45 a 64 anos. Segundo Lima *et al.* (2011) o teste de caminhada de seis minutos foi aplicado para avaliar a capacidade funcional cardiovascular, graças ao fato de refletir adequadamente o nível de esforço exigido em atividades de vida diária. Atividade aeróbia de intensidade moderada, sendo 30 minutos de caminhada precedida de 10 minutos de exercício de alongamento e aquecimento e, ao término, mais 10 minutos de exercício de alongamento e relaxamento, totalizando 50 minutos. A frequência foi de três vezes por semana, em dias alternados, com duração de doze semanas, melhorando sintomas como insônia, ansiedade, pressão alta, tontura, irritabilidade, memória e melhor qualidade de vida.

Conforme Kemmler; Engelke; Von Stengel (2015) duas aulas de grupo consistentemente supervisionadas de 60 a 65 minutos e duas sessões de treino em casa de 20 a 25. Foram 20 a 25 minutos de exercícios de dança aeróbica de baixo e alto impacto, 4 séries de 5 repetições de diferentes exercícios de salto multilateral, uma sessão de exercícios resistidos por semana em aparelhos e por uma sessão por semana com exercícios isométricos. Os exercícios demonstraram um efeito de longo prazo altamente significativo e clinicamente relevante na DMO da coluna lombar e do colo do fêmur. Embora não haja um efeito linear, mas aumentou significativamente, indicando que o exercício é uma opção eficaz e sustentável para combater a osteoporose após a menopausa.

De acordo com Egelund *et al.* (2017) as sessões foram caracterizadas por 50 minutos de intervalos intermitentes de alta intensidade, onde os participantes atingiram FC acima de 85% da FC máxima. O treino aeróbico de alta intensidade é um meio eficaz de alcançar adaptações cardíacas benéficas tanto em mulheres na pré-menopausa como na pós-menopausa recente.

Segundo Dabrowska-Galas *et al.* (2019) a atividade física durante o lazer está associada a sintomas da menopausa em mulheres polonesas. Mulheres com níveis elevados e moderados de AF apresentam sintomas da menopausa menos graves em comparação com mulheres inativas. Mulheres de meia-idade com baixos níveis de AF no trabalho sofrem de sintomas somato-vegetativos mais graves. Motivar as mulheres a serem mais ativas no trabalho pode reduzir os

sintomas somato-vegetativos, enquanto motivá-las a aumentar a atividade física nos momentos de lazer pode reduzir a gravidade dos sintomas da menopausa, como os sintomas vasomotores e urogenitais.

4 DISCUSSÃO

Dabrowska-Galas *et al.* (2019) utilizou o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para avaliar o nível de atividade física em quatro domínios e a Escala de Avaliação da Menopausa (MRS) para avaliar a gravidade dos sintomas da menopausa. O estudo de referiu que o estágio da menopausa foi significativamente associado ao escore total da MRS e especificamente aos subescores urogenital e somato-vegetativo. A atividade física foi significativamente associada com tempo de lazer (conforme domínios do IPAQ). A maioria das mulheres na pós-menopausa apresentou nível elevado de Atividade Física. Significativamente menos mulheres com altos níveis de AF apresentaram sintomas urogenitais graves: 10,82% das participantes com baixo nível de Atividade Física, 11,15% com nível moderado de Atividade Física (AF) e 4,26% com alto nível de AF.

Da mesma forma que Dabrowska-Galas *et al.* (2019), o estudo realizado por Cabral *et al.* (2020) utilizou questionários e a Escala da Avaliação da Menopausa (MRS), tendo a finalidade de avaliar a relação entre o nível de atividade física e qualidade de vida relacionada à saúde em mulheres na pós-menopausa. Utilizaram três questionários sobre aspectos sociodemográficos, clínicos e comportamentais, através de um estudo transversal, com voluntárias ativas e insuficientemente ativas, sendo recomendado realizar os exercícios aeróbicos por pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos ou mais de atividade física vigorosa para a melhoria da saúde. A Escala da Avaliação da Menopausa (MRS) indica maior intensidade de sintomas climatéricos. A maioria das mulheres ativas apresentou maior nível de qualidade de vida relacionada à saúde, enquanto no grupo das insuficientemente ativas, apenas a minoria obteve essa condição. As mulheres ativas tiveram 10,6 vezes mais chances de ter melhor qualidade de vida relacionada à saúde do que as insuficientemente ativas, apresentando resultados diferentes do estudo de Dabrowska-Galas *et al.* (2020).

Os resultados propostos por Lima *et al.* (2011) foram para verificar o efeito do treinamento com exercício aeróbico na capacidade funcional e no controle da pressão arterial em mulheres na pós-menopausa, através de um estudo de intervenção. Eles propuseram a realização de atividade aeróbica de intensidade moderada, sendo 30 minutos de caminhada precedida de 10 minutos de exercício de alongamento e aquecimento ao término, além de 10 minutos de exercício de alongamento e relaxamento, totalizando 50 minutos. A frequência foi de três vezes por semana, em dias alternados, com duração de doze semanas. Após 30 dias observou-se redução da PA sistólica e diastólica e melhora da CF pelo VO₂, tempo de teste e distância caminhada.

Diferente de Lima *et al.* (2011), Egelund *et al.* (2017) obtiveram resultados que contrastam com a noção de que as mulheres na pós-menopausa se adaptam pior ao treinamento físico e sugerem claramente que o treinamento aeróbico de alta intensidade é um meio eficaz de alcançar adaptações cardíacas benéficas.

O artigo de Kemmler, Engelke e Von Stengel (2015) teve a finalidade de determinar como a Densitometria Mineral Óssea (DMO) mudou ao longo dos anos. As mulheres no estudo tinham uma idade média de 55 anos e índice médio de massa corporal de 27 kg/m². As sessões médias de treinamento de resistência realizadas durante a intervenção foram de 2 por semana. Seis exercícios foram realizados em máquinas de resistência e dois foram exercícios com o uso do peso corporal. As sessões de exercícios foram por 7-10 minutos de aquecimento e concluídas com alongamento dinâmico e estático. Foram no total 65 mulheres randomizadas e 58 mulheres que completaram o período de estudo de 15 semanas. Obteve-se uma perda óssea precoce durante a menopausa.

Os estudos mostraram que os exercícios aeróbicos em seus diferentes âmbitos estão relacionados com a melhora da qualidade de vida da mulher, além de favorecer a manutenção dos sintomas da menopausa, como a alteração da pressão arterial e a osteoporose. Auxiliam também a mulher a lidar de uma forma mais saudável com as mudanças em seu corpo e mente, ativam assim os hormônios da felicidade como, por exemplo, endorfina, serotonina, ocitocina e dopamina.

5 CONCLUSÃO

Foi realizada uma pesquisa e análise nas bases de dados com o intuito da compreensão da influência dos exercícios aeróbicos sobre os sintomas da menopausa.

Foram apresentados resultados que apontam que os exercícios aeróbicos como caminhada, alongamentos dinâmico e estático, treinamento de resistência, exercícios realizados em máquinas de resistências e exercícios com uso do peso corporal são benéficos para o controle dos sintomas e para uma melhor qualidade de vida das mulheres na menopausa. Entretanto, devido ao pequeno número de estudos incluídos nesta revisão, os resultados precisaram ser interpretados com cautela, não podendo ser generalizados.

Tendo em vista os aspectos observados, é notória a importância de permitir ampliar as pesquisas na área da saúde da mulher oportunizando nos cursos de pós-graduação stricto sensu, pois a expansão nesse campo e suas diversas formas que possibilitam transformações, inovações a cada momento vivenciado e acrescentando novos estudos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de atenção a mulher no climatério e menopausa**. Brasília - DF, 2008. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf

CABRAL, P.U.L. *et al.* **Nível de atividade física, sintomas climatérios e qualidade de vida relacionado a saúde em mulheres na pós-menopausa**. Teresina – PI, 2020. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/revistafisiologia/article/view/3309>

COFFITO. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. **RESOLUÇÃO Nº. 372/2009 – Reconhece a Saúde da Mulher como especialidade do profissional Fisioterapeuta e dá outras providências**. São Paulo – SP, 2009. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3135>

DABROWSKA-GALAS, M. *et al.* **Alto nível de atividade física pode reduzir sintomas da menopausa**. Polônia, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6722698/>

EGELUND, J. *et al.* **Adaptações cardíacas ao treinamento aeróbico de alta intensidade em mulheres na pré-menopausa e na pós-menopausa recente: The Copenhagen Women Study**. PubMed, p.1 2017 Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28862950/>

KEMMLER, W; ENGELKE, K; VON STENGEL, S. **Exercícios de longo prazo e alterações na densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa – Há períodos de eficácia reduzida?**. Alemanha, 2015. Disponível em: <https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.2608>

LIMA, M.M.O. *et al.* **Exercício no controle da hipertensão arterial na pós-menopausa**. Curitiba, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/PKXkygfvBsDCPHWfGfvb6LP/?format=pdf>

FERREIRA, V.N. *et al.* **Menopausa: Marco Biopsicossocial Do Envelhecimento**

Feminino. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG, 2013.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/psoc/a/Wb8Js5hSLSnXVJ4LkqBCvLt/?format=pdf&lang=pt>

OLIVEIRA, J. *et al.* **Padrão hormonal feminino: menopausa e terapia de reposição**.

Florianópolis – SC, 2016. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/padrao-hormonal-feminino-menopausa-e-terapia-de-reposicao-48n-3/#:~:text=A%20menopausa%20resulta%20da%20diminui%C3%A7%C3%A3o,definitiva%20da%20atividade%20folicular%20ovariana>

PEREIRA, F; VALVERDE, M; HORIKAWA, F. **Benefícios do exercício aeróbico no sistema cardiorrespiratório do idoso: uma abordagem fisioterapêutica**. Araçatuba – SP, 2009. Disponível em: [file:///C:/Users/Gabrielle/Downloads/benef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-aer%C3%B3bico-no-sistema-cardiorrespirat%C3%B3rio-do-idoso-uma-abordagem-fisioterap%C3%AAutica%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Gabrielle/Downloads/benef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-aer%C3%B3bico-no-sistema-cardiorrespirat%C3%B3rio-do-idoso-uma-abordagem-fisioterap%C3%AAutica%20(1).pdf)